

Chamada Especial

Lógicas institucionais e organizações no contexto brasileiro

Prazo de submissão: 30 de março de 2023

Decisão de aceite: 30 de julho de 2023

Publicação da edição especial: 1 de outubro de 2023

Editores Convidados

Samir Adamoglu de Oliveira

Universidade Federal da Paraíba, Brasil

João Marcelo Crubellate

Universidade Estadual de Maringá, Brasil

Luciano Rossoni

Universidade de Brasília, Brasil

Descrição do tema e objetivo da chamada de artigos

A lógica é a anatomia do pensamento; seu domínio é alcançado despindo a carne do corpo da criatura viva e expondo seus ossos. A lógica apenas mostra qual é a estrutura essencial de todo pensamento que é pensado, aquela lei ou ordem à qual ele necessariamente se conforma, e sem a qual não pode ser (Goodwin, 1849, p. 275, tradução nossa).

A perspectiva das lógicas institucionais corresponde a uma estrutura metateórica para fins de análise das relações envolvendo instituições, indivíduos e organizações em campos sociais, possibilitando explicações que abarcam não apenas a homogeneidade como também a heterogeneidade dos sistemas sociais (Thornton, Ocasio & Lounsbury, 2012). Consideradas como sendo “os princípios organizadores das instituições” (Ocasio, Thornton & Lounsbury, 2017, p. 511, tradução nossa), as lógicas institucionais compreendem o entrelaçamento entre crenças simbólicas, práticas e outros arranjos culturais e materiais que acabam por fornecer “diretrizes, prescrições e horizontes práticos que moldam a cognição, o comportamento e a emoção – permitindo o exercício local de diversas formas de racionalidade prática” (Lounsbury, Steele, Wang, & Toubiana, 2021, p. 264-265, tradução nossa), posicionando tensão e conflito como forças motrizes para variações e eventuais mudanças institucionais.

Embora seu fundamento resida em Friedland e Alford (1991) – quando estes, há mais de 30 anos, já indicavam que uma adequada teorização das dinâmicas institucionais demandaria uma concepção interinstitucional de sociedade –, e o precursor mais antigo do conceito de lógica institucional seja a ideia de ética protestante de Weber (Haveman & Gualtieri, 2017), a perspectiva das lógicas institucionais ainda não atingiu sua adolescência

Samir Adamoglu de Oliveira ,

Universidade Federal da Paraíba, Brasil

samir.oliveira@academico.ufpb.br

João Marcelo Crubellate ,

Universidade Estadual de Maringá, Brasil

jmcrubellate@uem.br

Luciano Rossoni ,

Universidade de Brasília, Brasil

lrossoni@unb.br

(Lounsbury *et al.*, 2021), gozando de cerca de 10 anos de existência formal ao consideramos Thornton *et al.* (2012), ainda que os primeiros estudos que estejam operacionalizando o conceito remontem há mais tempo (e.g., Thornton & Ocasio, 1999; Thornton, 2002).

Todavia, nesse ínterim, é possível afirmá-la como uma área de pesquisa vibrante e em franco desenvolvimento no campo dos estudos organizacionais e da gestão – *Management and Organization Studies (MOS)* – ao representar: (i) um caminho para se lidar com as críticas à natureza abstrata da Teoria Institucional de base sociológica (seja na figura do Novo Institucionalismo, seja na do Institucionalismo Organizacional); (ii) uma forma de absorver e articular os avanços e desenvolvimentos das Teorias Sociais Contemporâneas calcadas na categoria “práticas sociais”, trazendo-a para o bojo da explicação institucionalista; (iii) uma forma de tangibilizar e dar acesso compreensivo ao que são “instituições” (não se confundindo com elas, contribuindo, assim, para aumentar sua precisão conceitual); e, (iv) uma forma de propiciar explicações envolvendo tensões, conflitos, contradições e paradoxos, viabilizando, assim, um olhar para a heterogeneidade, indo além dos usuais aspectos homogeneizantes da dinâmica institucional em campos organizacionais (Johansen & Waldorff, 2017; Ocasio & Gai, 2020).

Devido ao seu potencial para oxigenar a análise institucional, a perspectiva das lógicas institucionais se expandiu não apenas nos MOS e na Sociologia, mas também na Ciência Política, na Economia e na Administração Pública, sendo aplicada a várias disciplinas destes campos (Lounsbury & Boxenbaum, 2013). Nisso, a perspectiva voltou-se aos componentes estratégicos (Durand, Szostak, Jourdan & Thornton, 2013; Ocasio & Radoynovska, 2016), aproximou-se de outras vertentes institucionalistas (Gawer & Phillips, 2013; Pallas, Fredriksson & Wedlin, 2016; Zilber, 2013), considerou discutir grandes desafios sociais (Faik, Barrett & Oborn, 2020; Gümüşay, Claus & Amis, 2020), almejou esclarecer seus constitutivos categoriais (Durand & Thornton, 2018; Ocasio, Loewenstein & Nigam, 2015), ressaltou a centralidade da linguagem para sua compreensão (Green Jr., Babb, & Alpaslan, 2008; Hills, Voronov & Hinings, 2013; Lammers, 2011; Wikberg, 2021), evidenciou mecanismos cognitivos, valorativos e afetivos de nível individual e social (Bévort & Suddaby, 2016; Friedland, 2017, 2018; Glaser, Fast, Harmon & Green, 2016; Lok, 2010), discutiu a dialética imanentista e transcendentalista envolvendo materialidade e substância (Friedland, 2013; Jones, Boxenbaum & Anthony, 2013; Mutch, 2019) e refinou suas possibilidades de operacionalização metodológica (Reay & Jones, 2016; Zilber, 2016), para mencionar apenas alguns caminhos traçados.

Ao longo desse percurso, o eixo explicativo da perspectiva gravitou de mudanças em lógicas dominantes para a compreensão das implicações de lógicas plurais (e.g., Rossoni *et al.*, 2020), e como as organizações respondem à complexidade institucional na qual pressões oriundas de múltiplas lógicas institucionais criam ambiguidade interpretativa e estratégica para atores organizacionais e variados constituintes

institucionais (e.g., Adamoglu de Oliveira, Marcelino & Souza, 2022; Ferreira, Rossoni & Oliveira, 2022). Apesar disso, apreciando essa trajetória de modo retrospectivo, Lounsbury *et al.* (2021) frisam que um dos principais pontos a dificultar o avanço da perspectiva é o reiterado uso acessório das lógicas institucionais como ferramenta explicativa para outros fenômenos sócio-organizacionais quando, em larga medida, as investigações haveriam de considerá-las como fenômenos interinstitucionais complexos em si mesmos, de modo a explicá-las em termos de como elas se tornam coesas e com alguma coerência minimamente identificável, permitindo-nos entender como elas surgem, são mantidas, mudam e, eventualmente, desaparecem; isso posicionaria a perspectiva das lógicas institucionais no cerne das questões cultural-cognitivas da análise institucional, de longa data afirmadas como as mais desafiadoras de serem demonstradas e compreendidas (Currie *et al.*, 2016; Scott, 2014).

A perspectiva das lógicas institucionais reconhece que lógicas estão fortemente associadas à cultura (Hinings, 2012; Thornton & Ocasio, 2008; Thornton, 2015). Isso porque deve-se considerar que o Institucionalismo Organizacional se constitui como uma abordagem teórica que adequou teorias culturais da Sociologia ao contexto material das organizações (Aten, Howard-Grenville & Ventresca, 2012; DiMaggio & Powell, 1991). Ocorre que, na trajetória de amadurecimento da Teoria Institucional, muitos dos aspectos simbólicos e ritualísticos imersos na atividade organizacional foram parcialmente ignorados, o que foi reestabelecido pela introdução da ideia de lógicas institucionais de Friedland e Alford (1991), que ganhou proeminência a partir da reprodução de suas ideias no texto de Thornton e Ocasio (2008).

Essa virada cultural (Friedland & Mohr, 2004) se deu de forma tardia no Institucionalismo Organizacional, cujo advento da concepção de lógicas reestabeleceu a dualidade entre cultura e prática (Friedland & Arjaliès, 2021), bem como os aspectos ontológicos e teleológicos da análise organizacional (Friedland, 2021). Conseqüentemente, o Institucionalismo ganhou novo fôlego como teoria organizacional, pois incorporou um aparato robusto acerca dos aspectos culturais e simbólicos, até certo ponto ignorados, na compreensão de práticas sociais duradouras.

Por essa razão a lógica institucional é uma abordagem teórico-prática da cultura, enfatizando o pluralismo, a diferenciação cultural (Lounsbury *et al.*, 2021; Ocasio *et al.*, 2017) e a indissociação entre o material e simbólico (Mohr & White, 2008). Ela reconhece que o adequado entendimento das instituições, de sua permanência ou mudança, exige enfatizar a interação entre forças materiais e culturais que se entrelaçam nas ordens institucionais e as caracterizam, e que atravessam as instituições específicas (Thornton & Ocasio, 2008). Ao assumir essa premissa, os estudos de lógicas institucionais permitem configurar uma perspectiva rica e complexa de fenômenos que, de outro modo, são definidos tradicionalmente como material e biologicamente determinados (Picheth & Crubellate, 2019). Da perspectiva das lógicas institucionais tais fenômenos são assumidos e investigados também a partir de sua faceta cultural, ampliando-se o horizonte interpretativo, em vários sentidos, ao dar espaço para a pluralidade e a complexidade como fatores

explicativos do conflito e da mudança institucional. Como admitem Ocasio e Radoynovska (2016, p. 287, tradução nossa), “[...] o pluralismo institucional surge quando organizações que operam dentro de várias esferas institucionais estão simultaneamente sujeitas a ‘múltiplos regimes regulatórios, embutidos em múltiplas ordens normativas e/ou constituídos por mais de uma lógica cultural’ [...]”.

Além disso, a perspectiva das lógicas institucionais fornece suporte para se entender tanto a interioridade quanto a exterioridade da cultura, dando vida a diferentes partes de uma história maior de conteúdo cultural (Thornton, 2015), especialmente ao compreendermos que “os elementos que se consolidam para formar lógicas são conceituados como recursos que, tais quais ferramentas culturais [...] se envolvem e negociam os desafios da vida cotidiana” (Lounsbury *et al.*, 2021, p. 262-263, tradução nossa). Assim, considerar o repertório cultural de contextos situados pode ser um caminho para melhor compreendermos os atributos categoriais de determinadas lógicas – sua ‘logicidade’ – bem como os atributos da cultura contextual – sua ‘culturalidade’ (Weber, Patel & Heinze, 2013).

No horizonte mais amplo da cultura nacional – ou culturas, como é o caso brasileiro – a análise a partir das lógicas institucionais pode ser um interessante caminho para a renovação dos Estudos Organizacionais de matriz local. Culturalmente falando, somos tradicionalmente descritos como povo que amalgama vários traços, a maioria de matiz negativa: formalista; hierárquica; personalista; paternalista; patriarcalista; patrimonialista; dado a informalidades; promíscuo no âmbito das relações entre as esferas pública e privada da vida; afeito a cordialidades; que significa de forma ambivalente o “jeitinho”; ambíguo na tolerância à corrupção; ética e moralmente vacilante; sensualista no âmbito de relações sociais; de perfil aventureiro; discursivamente coletivista, mas praxeologicamente individualista; avesso à incerteza; e, contraditório (quando não paradoxal) na dinâmica entre tradicionalismos e vanguardismos (Barbosa, 1992; DaMatta, 1986; 1997; Faoro, 2008; Freyre, 2013; 2019; Holanda, 2006; Motta & Caldas, 1997; Ribeiro, 2015), dentre outros aspectos.

Mesmo que se tome esse conjunto caótico de atributos a partir de seu peso ideológico na avaliação de um suposto caráter antropológico brasileiro (Souza, 1999), parece adequado reconhecer que aquelas características estão presentes, de forma ampla e profunda, na sociedade brasileira (em todos os seus estratos sociais). Em consequência, aprofundar os estudos na fronteira do cruzamento entre lógicas e cultura parece ser um caminho promissor. Faria sentido, por exemplo, falarmos de lógicas institucionais próprias da nossa realidade cultural brasileira? Ou, faria sentido, ao menos, pensar-se em desdobramentos locais de amplas lógicas institucionais, em decorrência do impacto de nossa específica configuração cultural? Ainda: será que o ordenamento lógico-institucional da nossa vida organizativa e administrativa sofre influência de uma tal miscelânea? Acreditamos que a resposta a essas perguntas é afirmativa; a questão que se coloca é a de compreender a medida e a dinâmica dessa influência, certamente a partir da consideração da dualidade dos mecanismos culturais, os quais não somente motivam a ação como a justificam (Thornton, 2015).

Diante do exposto, estamos particularmente interessados em recepcionar pesquisas empíricas que façam uso de métodos qualitativos e quantitativos inovadores mapeando e explicando lógicas institucionais e sua relação com indivíduos, organizações e questões societais e que, explicitamente, visem esclarecer mecanismos e efeitos multiníveis do/ no nosso contexto nacional. Esforços de teorização também são bem-vindos no intuito de aumentar a precisão conceitual acerca de instituições, lógicas e ordens institucionais, de modo a expandir a perspectiva mediante articulação com correntes adjacentes da institucionalista, tais quais trabalho institucional, empreendedorismo institucional, institucionalismo comunicativo, institucionalismo escandinavo, bem como perspectivas processuais e das práticas sociais.

Convidamos, assim, artigos de uma variedade de tradições epistemológicas aderentes aos vários institucionalismos – construcionismos, fenomenologias, interacionismo simbólico, realismo crítico, pragmatismo (norte-americano e francês), (neo)funcionalismo –, de maneira que, para obter tais entendimentos, vários tópicos nos vêm à mente:

- Dinâmicas, processos e mecanismos de transformação de campos envolvendo substituição de uma lógica dominante por outra, mistura ou hibridização de múltiplas lógicas, e segregação de lógicas ao longo do espaço-tempo;
- Paradoxos, contradições e tensões em/entre lógicas institucionais;
- Lógicas de sistemas de governança e ordens institucionais;
- O papel dos valores e das emoções nas lógicas institucionais;
- Padrões cognitivos, atitudes e comportamentos e – sua relação mediadora de, ou influenciada por – lógicas institucionais;
- Processos duais de pensamento, cultura como esquemas compartilhados de significados e lógicas institucionais;
- Grandes desafios societais (e.g., desigualdades, mobilidade urbana, fome e pobreza, saneamento básico, energia, violência, corrupção, sustentabilidade, educação) e lógicas institucionais;
- Exames de como lógicas locais estão vinculadas a parâmetros globais e contextuais;
- Tecnologias digitais, mediatização da vida e lógica da mídia;
- Lógicas institucionais e a perspectiva das instituições habitadas – i.e. instituições habitando indivíduos, atores sociais e suas atuações;
- Conversações entre perspectivas institucionais contemporâneas: empreendedorismo institucional, trabalho institucional, instituições habitadas, microfundamentos e lógicas institucionais;
- Sobreposições e coalescências de lógicas instanciadas a partir de questões comunicacionais (retóricas, discursos, narrativas, vocabulários) e demais enfoques linguísticos (hermenêutica, pragmática, semiótica);
- Performatividade e lógicas institucionais;

- Pesquisa histórica sobre emergência e persistência de lógicas institucionais;
- Lógicas institucionais e ideologias;
- Raça, etnia, gênero, identidade e lógicas institucionais;
- Reflexões, provocações e críticas teórico-epistemológicas sobre a perspectiva das lógicas institucionais;
- Relacionalismo, dualidade entre materialidade e significados e lógicas institucionais;
- Discussões metodológicas sobre métodos qualitativos, quantitativos ou mistos na pesquisa de lógicas institucionais.

■ Submissão

Os autores interessados são convidados a submeter um artigo completo, em conformidade com as normas editoriais e de apresentação, bem como com às condições da RECADM por meio do link <http://www.periodicos.ibepes.org.br/index.php/recadm/about/submissions#onlineSubmissions>.

No momento da submissão, os autores devem selecionar a seção **“Chamada Especial: Lógicas Institucionais e Organizações no Contexto Brasileiro”**. Os artigos serão primeiramente avaliados pelos editores convidados. Aqueles artigos que forem selecionados na avaliação serão submetidos a checagem de plágio e similaridade. Após isso, inicia-se o processo de revisão por pares por meio do processo *double blind*. A aceitação final dos artigos fica a cargo do julgamento dos revisores e dos editores convidados. Quaisquer dúvidas sobre o conteúdo da proposta podem ser sanadas pelos editores convidados por meio dos e-mails samir.oliveira@academico.ufpb.br, jmcrubellate@uem.br e lrossoni@unb.br. Dúvidas acerca das normas e diretrizes da RECADM devem ser dirigidas ao e-mail recadm.editor@ibepes.org.br.

■ Referências

Adamoglu de Oliveira, S., Marcelino, C. W., & Souza, G. M. E. (2022). Marco do saneamento e paradigma de universalização: gatilhos para reordenamento das lógicas institucionais do campo, 1-25. *Law & Society Association (LSA) Annual Meeting Proceedings*, Lisboa, Portugal, 7.

Aten, K., Howard-Grenville, J., & Ventresca, M. J. (2012). Organizational Culture and Institutional Theory: a conversation at the border. *Journal of Management Inquiry*, 21(1), 78-83. <https://doi.org/10.1177%2F1056492611419790>

Barbosa, L. (1992). *O jeitinho brasileiro – a arte de ser mais igual que os outros*. Rio de Janeiro: Campus.

Bévort, F., & Suddaby, R. (2016). Scripting professional identities: how individuals make sense of contradictory institutional logics. *Journal of Professions and Organization*, 3(1), 17-38. <https://doi.org/10.1093/jpo/jov007>

- Currie, T. E., Turchin, P., Bednar, J., Richerson, P. J., Schwesinger, G., Steinmo, S., Wacziarg, R., & Wallis, J. (2016). Evolution of institutions and organizations. In D. S. Wilson & A. Kirman, (Eds.). *Complexity and evolution: toward a new synthesis for Economics* (pp. 199-234). Cambridge, MA: MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262035385.003.0012>
- DaMatta, R. (1986). *O que faz o brasil, Brasil?* Editora Rocco Ltda.
- DaMatta, R. (1997). *Carnavais, malandros e heróis – para uma sociologia do dilema brasileiro*. Editora Rocco Ltda.
- DiMaggio, P. J & Powell, W. W. (1991). Introduction In W. W. Powell, & P. J. DiMaggio, (Eds.). *The new institutionalism in organizational analysis* (pp. 1-38). University of Chicago Press, Chicago.
- Durand, R., & Thornton, P. H. (2018). Categorizing institutional logics, institutionalizing categories: a review of two literatures. *Academy of Management Annals*, 12(2), 631-658. <https://doi.org/10.5465/annals.2016.0089>
- Durand, R., Szostak, B., Jourdan, J., & Thornton, P. H. (2013). Institutional logics as strategic resources. In Lounsbury, M., & Boxenbaum, E. (Eds.). *Institutional Logics in Action, Part A (Research in the Sociology of Organizations, Vol. 39 Part A*, pp. 124-148). Bingley: Emerald. [https://doi.org/10.1108/S0733-558X\(2013\)0039AB010](https://doi.org/10.1108/S0733-558X(2013)0039AB010)
- Faik, I., Barrett, M., & Oborn, E. (2020). How information technology matters in societal change: an affordance-based institutional logics perspective. *MIS Quarterly*, 44(3), 1359-1390. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2020/14193>
- Faoro, R. (2008). *Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro* (4. ed.). São Paulo: Globo.
- Ferreira, D. V. D. S., Rossoni, L., & Oliveira, C. R. D. (2022). Lógicas institucionais do policiamento comunitário: esquema analítico e agenda de pesquisa para o contexto brasileiro. *Revista de Administração Pública*, 56(1), 134-162. <https://doi.org/10.1590/0034-761220210122>
- Freyre, G. (2013). *Sobrados e mucambos – decadência do patriarcado rural e desenvolvimento do urbano*. São Paulo: Global Editora.
- Freyre, G. (2019). *Casa-grande & senzala – formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal*. São Paulo: Global Editora.
- Friedland, R. (2013). God, love, and other good reasons for practice: thinking through institutional logics. In M. Lounsbury, & E. Boxenbaum (Eds.). *Institutional Logics in Action, Part A (Research in the Sociology of Organizations, Vol. 39 Part A*, pp. 28-44). Bingley: Emerald. [https://doi.org/10.1108/S0733-558X\(2013\)0039AB005](https://doi.org/10.1108/S0733-558X(2013)0039AB005)
- Friedland, R. (2017). The value of institutional logics. In G. Krücken, C. Mazza, R. E. Meyer, & P. Walgenbach (Eds.). *New themes in institutional analysis: topics and issues from European research* (pp. 12-50). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited. <https://doi.org/10.4337/9781784716875.00006>
- Friedland, R. (2018). Moving institutional logics forward: emotion and meaningful material practice. *Organization Studies*, 39(4), 515-542. <https://doi.org/10.1177/0170840617709307>

- Friedland, R. (2021). Toward a religious institutionalism: ontologies, teleologies and the godding of institution. In M. Lounsbury, D. A. Anderson, P. & Spee. (Eds.). *On Practice and Institution: Theorizing the Interface (Research in the Sociology of Organizations, Vol. 70)*, pp. 29-118). Bingley: Emerald. <https://doi.org/10.1108/S0733-558X20200000070002>
- Friedland, R., & Alford, R. R. (1991). Bringing society back in: symbols, practices, and institutional contradictions. In W. W. Powell, & P. J. DiMaggio (Eds.). *The new institutionalism in organizational analysis* (pp. 232-263). Chicago: The University of Chicago Press.
- Friedland, R., & Arjaliès, D. L. (2021). Putting things in place: institutional objects and institutional logics. In Lounsbury, M., Anderson, D. A., & Spee, P. (Eds.). *On Practice and Institution: New Empirical Directions (Research in the Sociology of Organizations, Vol. 71)*, pp. 45-86). Bingley: Emerald. <https://doi.org/10.1108/S0733-558X20200000071003>
- Friedland, R., & Mohr, J. (2004). The cultural turn in American sociology. In R. Friedland & J. Mohr, *Matters of culture: cultural sociology in practice* (pp. 1-68). Cambridge: Cambridge University Press.
- Gawer, A., & Phillips, N. (2013). Institutional work as logics shift: the case of Intel's transformation to platform leader. *Organization Studies*, 34(8), 1035-1071. <https://doi.org/10.1177/0170840613492071>
- Glaser, V. L., Fast, N. J., Harmon, D. J., & Green, S. E. (2016). Institutional frame switching: how institutional logics shape individual action. In J. Gehman, M. Lounsbury, & R. Greenwood (Eds.). *How Institutions Matter! (Research in the Sociology of Organizations, Vol. 48 Part A)*, pp. 35-69). Bingley: Emerald. <https://doi.org/10.1108/S0733-558X201600048A001>
- Goodwin, Henry M. (1849). Thoughts, words, and things. *Bibliotheca sacra: a theological quarterly*, 6(22), Article IV, 271-300.
- Green Jr., S. E., Babb, M., & Alpaslan, C. M. (2008). Institutional field dynamics and the competition between institutional logics: the role of rhetoric in the evolving control of the modern corporation. *Management Communication Quarterly*, 22(1), 40-73. <https://doi.org/10.1177/0893318908318430>
- Gümüşay, A. A., Claus, L., & Amis, J. (2020). Engaging with grand challenges: an institutional logics perspective. *Organization Theory*, 1, 1-20. <https://doi.org/10.1177/2631787720960487>
- Haveman, H., & Gualtieri, G. (2017). Institutional logics. In D. D. Bergh (Ed). *The Oxford research encyclopedia of business and management* (pp. 1-29). Oxford: Oxford University Online. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190224851.013.137>
- Hills, S., Voronov, M. & Hinings, C. R. (Bob). (2013). Putting new wine in old bottles: utilizing rhetorical history to overcome stigma associated with a previously dominant logic. In M. Lounsbury, & E. Boxenbaum (Eds.). *Institutional Logics in Action, Part B (Research in the Sociology of Organizations, Vol. 39 Part B)*, pp. 99-137). Emerald Group Publishing Limited, Bingley. [https://doi.org/10.1108/S0733-558X\(2013\)0039b017](https://doi.org/10.1108/S0733-558X(2013)0039b017)

- Hinings, B. (2012). Connections between institutional logics and organizational culture. *Journal of Management Inquiry*, 21(1), 98-101. <https://doi.org/10.1177/1056492611419798>
- Holanda, S. B. (2006). *Raízes do Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Johansen, C. B., & Waldorff, S. B. (2017). What are institutional logics – and where is the perspective taking us? In G. Krücken, C. Mazza, R. E. Meyer & P. Walgenbach (Eds.). *New themes in institutional analysis: topics and issues from European research* (pp. 51-76). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited. <https://doi.org/10.4337/9781784716875.00007>
- Jones, C., Boxenbaum, E., & Anthony, C. (2013). The immateriality of material practices in institutional logics. In M. Lounsbury, & E. Boxenbaum (Eds.). *Institutional Logics in Action, Part A (Research in the Sociology of Organizations, Vol. 39 Part A)*, pp. 45-62). Emerald Group Publishing Limited, Bingley. [https://doi.org/10.1108/S0733-558X\(2013\)0039AB006](https://doi.org/10.1108/S0733-558X(2013)0039AB006)
- Lammers, J. C. (2011). How institutions communicate: institutional messages, institutional logics, and organizational communication. *Management Communication Quarterly*, 25(1), 154-182. <https://doi.org/10.1177/0893318910389280>
- Lok, J. (2010). Institutional logics as identity projects. *Academy of Management Journal*, 53(6), 1305-1335. <https://doi.org/10.5465/amj.2010.57317866>
- Lounsbury, M., & Boxenbaum, E. (2013). Institutional logics in action. In M. Lounsbury & E. Boxenbaum (Eds.). *Institutional Logics in Action, Part A (Research in the Sociology of Organizations, Vol. 39 Part A)*, pp. 14-26). Emerald Group Publishing Limited, Bingley. [https://doi.org/10.1108/S0733-558X\(2013\)0039AB004](https://doi.org/10.1108/S0733-558X(2013)0039AB004)
- Lounsbury, M., Steele, C. W., Wang, M. S., & Toubiana, M. (2021). New directions in the study of institutional logics: from tools to phenomena. *Annual Review of Sociology*, 47, 261-280. doi: <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-090320-111734>
- Mohr, J. W., & White, H. C. (2008). How to model an institution. *Theory and Society*, 37(5), 485-512. <https://doi.org/10.1007/s11186-008-9066-0>
- Motta, F. P., & Caldas, M. P. (Orgs.). (1997). *Cultura organizacional e cultura brasileira*. São Paulo: Atlas.
- Mutch, A. (2019). *Reframing institutional logics: history, substance and practices*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351058155>
- Ocasio, W., & Gai, S. L. (2020). Institutions: everywhere but not everything. *Journal of Management Inquiry*, 29(3), 262-271. <https://doi.org/10.1177/1056492619899331>
- Ocasio, W., & Radoynovska, N. (2016). Strategy and commitments to institutional logics: organizational heterogeneity in business models and governance. *Strategic Organization*, 14(4), 287-309. <https://doi.org/10.1177/1476127015625040>
- Ocasio, W., Loewenstein, J., & Nigam, A. (2015). How streams of communication reproduce and change institutional logics: the role of categories. *Academy of Management Review*, 40(1), 28-48. <https://doi.org/10.5465/amr.2013.0274>
- Ocasio, W., Thornton, P. H., & Lounsbury, M. (2017). Advances to the institutional logics perspective. In R. Greenwood, C. Oliver, T. Lawrence, & R. E Meyer. (Eds.). *The SAGE handbook of organizational institutionalism* (pp. 509-531). 2. ed. London, Thousand Oaks, CA & New Dehli: Sage Publications. <https://dx.doi.org/10.4135/9781446280669.n20>

- Pallas, J., Fredriksson, M., & Wedlin, L. (2016). Translating institutional logics: when the media logic meets professions. *Organization Studies*, 37(11), 1661-1684. <https://doi.org/10.1177/0170840616655485>
- Picheth, S., & Crubellate, J. M. (2019). Mudança, lógicas institucionais e emergência de novos atores: a renaturalização da maternidade no Brasil. *Organizações & Sociedade*, 26(90), 486-512. <https://doi.org/10.1590/1984-9260905>
- Reay, T., & Jones, C. (2016). Qualitatively capturing institutional logics. *Strategic Organization*, 14(4), 441-454. <https://doi.org/10.1177%2F1476127015589981>
- Ribeiro, D. (2015). *O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil*. São Paulo: Global Editora.
- Rossoni, L., Poli, I. T., de Sinay, M. C. F., & de Araújo, G. A. (2020). Materiality of sustainable practices and the institutional logics of adoption: a comparative study of chemical road transportation companies. *Journal of Cleaner Production*, 246, 119058. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119058>
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations: ideas, interests, and identities*. (4. ed.) London, Thousand Oaks, CA & New Dehli: Sage Publications.
- Souza, J. (1999). A ética protestante e a ideologia do atraso brasileiro. In J. Souza (Org.). *O malandro e o protestante: a tese weberiana e a singularidade cultural brasileira* (pp. 17-54). Brasília: Editora da UnB.
- Thornton, P. H. (2002). The rise of the corporation in a craft industry: conflict and conformity in institutional logics. *Academy of Management Journal*, 45(1), 81-101. <https://doi.org/10.2307/3069286>
- Thornton, P. H. (2015) Culture and institutional logics. In James D. Wright, (Ed). *International encyclopedia of the social & behavioral sciences* (Vol. 5, 2. Ed., pp. 550-556). Amsterdam, Netherlands: Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.10455-6>
- Thornton, P. H., & Ocasio, W. (1999). Institutional logics and the historical contingency of power in organizations: executive succession in the higher education publishing industry, 1958–1990. *American Journal of Sociology*, 105(3), 801-843. <https://doi.org/10.1086/210361>
- Thornton, P. H., & Ocasio, W. (2008). Institutional logics. In R. Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin, & R. Suddaby (Eds). *The Sage Handbook of Organizational Institutionalism* (pp. 99-129). London: Sage. <https://dx.doi.org/10.4135/9781849200387.n4>
- Thornton, P. H., Ocasio, W., & Lounsbury, M. (2012). *The institutional logics perspective: a new approach to culture, structure, and process*. England: Oxford University Press.
- Weber, K., Patel, H., & Heinze, K. L. (2013). From cultural repertoires to institutional logics: a content-analytic method. In M. Lounsbury, & E. Boxenbaum (Eds.). *Institutional Logics in Action, Part B (Research in the Sociology of Organizations, Vol. 39 Part B)*, pp. 351-382). Emerald Group Publishing Limited, Bingley. [https://doi.org/10.1108/S0733-558X\(2013\)0039b024](https://doi.org/10.1108/S0733-558X(2013)0039b024)
- Wikberg, E. (2021). Polysemy and plural institutional logics. *Culture and Organization*, 27(1), 71-88. <https://doi.org/10.1080/14759551.2020.1780596>

Zilber, T. B. (2013). Institutional logics and institutional work: should they be agreed? In M. Lounsbury, & E. Boxenbaum (Eds.). *Institutional Logics in Action, Part A (Research in the Sociology of Organizations, Vol. 39 Part A)*, pp. 63-76). Bingley: Emerald. [https://doi.org/10.1108/S0733-558X\(2013\)0039AB007](https://doi.org/10.1108/S0733-558X(2013)0039AB007)

Zilber, T. B. (2016). How institutional logics matter: a bottom-up exploration. In J. Gehman, M. Lounsbury, & R. Greenwood (Eds.). *How Institutions Matter! (Research in the Sociology of Organizations, Vol. 48 Part A)*, pp. 137-155). Emerald Group Publishing Limited, Bingley. <https://doi.org/10.1108/S0733-558X201600048A005>